

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19632841>

O'QUVCHILARDA GENDER TASAVVURLAR VA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA BADIY AYOL OBRAZLARINING TA'SIRI

Abdurasulova Oydona Baxodirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 8–9-sinflar adabiyot darslarida badiiy asarlardagi ayol obrazini o'rganish orqali o'quvchilarda milliy qadriyatlarni rivojlantirish masalasi tahlil qilinadi. Unda ayol obrazining ma'naviy-axloqiy mazmuni, milliy tarbiyadagi o'rni hamda uni interfaol usullar asosida o'qitishning samarali jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: ayol obrazi, adabiyot darsi, badiiy tahlil, interfaol metod, ma'naviy tarbiya, obraz talqini.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос развития национальных ценностей у учащихся 8–9-х классов на уроках литературы посредством изучения женского образа в художественных произведениях. В ней освещаются духовно-нравственное содержание женского образа, его роль в национальном воспитании, а также эффективные аспекты его преподавания на основе интерактивных.

Ключевые слова. женский образ, урок литературы, художественный анализ, интерактивный метод, духовно-нравственное воспитание, интерпретация образа.

Annotation: This article analyzes the issue of developing national values in 8th–9th grade literature classes through the study of female characters in literary works. It highlights the spiritual and moral content of the female image, its role in national upbringing, and the effective aspects of teaching it through interactive methods.

Keywords. female image, literature lesson, literary analysis, interactive method, spiritual education, interpretation of the image.

Kirish. Umumiy o'rta ta'lim tizimida adabiyot fani o'quvchining faqat badiiy matnni o'qishi va mazmunini o'zlashtirishi bilan cheklanmaydi. O'quvchida ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish, badiiy tafakkur va munosabat madaniyatini rivojlantirishni ham ko'zda tutadi. Amaldagi adabiyot o'quv dasturida 5–9-sinflar tayanch bosqich sifatida belgilangan bo'lib, aynan shu jarayonda o'quvchi asarning asosiy va ikkilamchi g'oyalarni aniqlash, matndan dalil keltirish hamda o'z munosabatini asoslash ko'nikmalarini egallashi zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, dasturda asarlarni tanlashda filologik mezonlar bilan bir qatorda pedagogik mezonlarga, ya'ni o'quvchining yoshi, ruhiy imkoniyati va ezgu ma'naviy sifatlarni shakllantirish vazifasiga ustuvorlik berilgani qayd etiladi ¹.

Adabiyot o'qitish metodikasi badiiy asardan yoshlar ma'naviyatini qaror toptirishda oqilona foydalanish yo'llarini o'rgatuvchi fan sifatida talqin qilinadi. Milliy qadriyatlar esa milliy madaniyatning tarkibiy qismi bo'lib, millatning g'oyalari, qarashlari, e'tiqodi va ma'naviy turmush tarzini ifodalaydi². Shu ma'noda badiiy asarlardagi ayol obrazi o'zbek adabiyotida nafaqat individual xarakter, balki milliy ruhiyat va ijtimoiy-axloqiy idealni ifodalovchi estetik birlik sifatida maydonga chiqadi. Adabiyotshunoslikda badiiy obraz san'at va adabiyotning tafakkur shakli ekani, inson obrazi esa obraz tizimining markaziy ko'rinishi ekanligi qayd etiladi. Demak, ayol obrazini o'rganish o'quvchini faqat qahramon ruhiyati bilan emas, balki xalqning qadriyatlar tizimi bilan ham yuzlashtiradi. Tadqiqotning maqsadi — 8–9-sinf adabiyot darslarida badiiy asarlardagi ayol obrazini o'rganish orqali milliy qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi bosqichli didaktik texnologiyani ishlab chiqish va uning metodik imkoniyatlarini asoslashdan iborat. Tadqiqotning obyekti — 8–9-sinf adabiyot darslari jarayoni; predmeti — ayol obrazi tahlili asosida milliy qadriyatlarni shakllantirish texnologiyasidir. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda ayol obrazi tavsifiy tahlil obyekti sifatida emas, balki qadriyatli tarbiya vositasi sifatida maxsus bosqichli metodik tizimga joylashtirildi.

¹ Umumiy o'rta ta'limning o'quv dasturi. Adabiyot fani bo'yicha umumiy o'rta ta'lim maktablari bitiruvchilariga qo'yiladigan talablar. 2023–2024-o'quv yili.

² Hamdamova, M. Ma'naviyat asoslari. Toshkent, 2008.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotning nazariy asosini adabiyot o‘qitish metodikasi, adabiyotshunoslik, milliy qadriyatlar talqini hamda interfaol ta’limga doir manbalar tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi. Birinchidan, matnli tahlil metodi asosida 8–9-sinfda o‘rganiladigan badiiy asarlardagi ayol obrazlarining xarakteri, nutqi, xatti-harakati, ichki kechinmasi va g‘oyaviy vazifasi o‘rganildi. Bu yerda obrazning ma’naviy-estetik qatlamlarini ochishga e’tibor qaratildi. Adabiyotshunoslikda badiiy obrazning ko‘p ma’noliligi va o‘quvchi tomonidan turlicha talqin etilishi mumkinligi qayd etilishi mazkur tahlil usulining nazariy poydevorini mustahkamlaydi. Ikkinchidan, qiyosiy tahlil metodi orqali turli asarlardagi ayol obrazlari milliy qadriyatlarni ifodalash darajasiga ko‘ra qiyoslandi. Xususan, sadoqat, sabr, iffat, oriyat, mehr, fidoyilik va ma’naviy bardosh kabi sifatlarning obrazlar kesimidagi ifoda usullari solishtirildi. Bu yondashuv ayol obrazining individual belgisidan ko‘ra tipologik va qadriyatli mohiyatini aniqlash imkonini berdi. Uchinchidan, pedagogik kuzatish, suhbat va savol-javob metodlari orqali o‘quvchilarning obrazga munosabati, matndan dalil keltirish darajasi, axloqiy xulosa chiqarish qobiliyati va qadriyatlarni zamonaviy hayot bilan bog‘lay olishi kuzatildi. Adabiyot o‘qitish metodikasida o‘qituvchi-o‘quvchi hamkorligi hamda o‘quvchining mustaqil xulosasi ta’lim uchun alohida qimmatga egaligi qayd etiladi¹. To‘rtinchidan, interfaol metodlardan foydalanildi. Interfaol ta’lim o‘zaro hamkorlikka asoslangan bo‘lib, u o‘quv-bilish faolligini oshirish, kichik guruhda ishlash, shaxsiy fikrni erkin ifodalash, dalillar bilan asoslash va eng maqbul xulosani tanlash imkonini beradi. Shu sababli tadqiqotda “Klaster”, “Rolga kirish”, “Bahs-munozara” va “Qadriyatlar xaritasi” singari usullar tajriba-sinov elementlari sifatida qo‘llandi.

Natijalar. Tadqiqot jarayonida ayol obrazini o‘rganishning quyidagi bosqichli texnologiyasi ishlab chiqildi.

1-bosqich — qadriyatli tayyorlov bosqichi. Bu bosqichda o‘quvchilarning diqqati “ayol obrazi”, “milliy qadriyat”, “ma’naviy ideal” tushunchalariga qaratildi.

¹ To‘xliyev, B. Adabiyot o‘qitish metodikasi. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.

Darsning boshlanishida muammoli savollar qo'yildi: "Milliy tarbiyada ayolning o'rni nimada?", "Badiiy asarda ayol obrazi nima uchun muhim?", "Qahramonning qaysi fazilatlari milliy qadriyat bilan bog'lanadi?" Mazkur bosqich o'quvchini mavzuga emotsional va intellektual jihatdan tayyorlashga xizmat qildi.

2-bosqich — matn bilan faol ishlash bosqichi. O'quvchilar asardan ayol obraziga daxldor parcha, dialog, portret va psixologik tasvirlarni ajratdilar. Obrazning nutqi, munosabati, ruhiyati va qarorlaridagi ichki sabablar matnga tayangan holda tahlil qilindi. Bu bosqich 8–9-sinf o'quv dasturida belgilangan matndan dalil keltirish va asar g'oyalariga munosabat bildirish kompetensiyalari bilan uyg'unlashadi.

3-bosqich — qadriyatli tahlil bosqichi. Bu bosqichda ayol obrazi quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilindi: oilaviy qadriyatlar, mehr-oqibat va sadoqat, oriyat va iffat, sabr va matonat, ma'naviy jasorat, vatan va millatga munosabat. Natijada o'quvchilar qahramon xatti-harakatini faqat voqeaband jihatdan emas, balki axloqiy-estetik nuqtayi nazardan sharhlashga o'rgandilar.

4-bosqich — talqin va munosabat bosqichi. O'quvchilar obrazga nisbatan shaxsiy munosabat bildirdilar, uning kuchli va murakkab tomonlarini muhokama qildilar. "Rolga kirish" va "Bahs-munozara" metodlari bu bosqichda ayniqsa samarali bo'ldi. O'quvchilar qahramon o'rnida bo'lsa qanday qaror qabul qilishi mumkinligini asoslab berishga harakat qildilar. Bu jarayon interfaol metodlarning shaxsiy pozitsiya, muloqot va asosli fikrni kuchaytiruvchi imkoniyatlarini amalda ko'rsatdi¹.

5-bosqich — umumlashtirish bosqichi.

Dars yakunida o'quvchilar "Men bu obraz orqali qaysi milliy qadriyatni angladim?" mavzusida qisqa yozma xulosa yoki og'zaki chiqish tayyorladilar. Mazkur bosqich o'quvchining o'zlashtirilgan ma'naviy mazmunni shaxsiy fikrga aylantirishiga xizmat qildi. Tajriba-sinov kuzatuvlari natijasida quyidagi holatlar aniqlandi: birinchidan, o'quvchilar ayol obrazini tashqi tavsif yoki syujetdagi vazifa bilan emas, uning ma'naviy funksiyasi bilan angelay boshladilar; ikkinchidan, oilaga sadoqat, mehr-

¹ Ro'ziyeva, D., Usmonboyeva, M., Xoliqova, Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013.

shafqat, sabr-toqat, or-nomus, vafodorlik, ichki poklik va mas'uliyat kabi qadriyatlarni matn asosida ajratib ko'rsatish faollashdi; uchinchidan, interfaol metodlar qo'llangan darslarda fikr bildirish, dalillash va qiyoslash darajasi sezilarli kuchaydi; to'rtinchidan, o'quvchilar adabiy qahramon fazilatlarini real hayotdagi ona, opa-singil, ustoz va jamiyatdagi ayollar roli bilan bog'lashga intildilar.

Muhokama. Natijalar adabiyot ta'limining ma'naviy-tarbiyaviy funksiyasi bilan bevosita mos keladi. Adabiyot dasturida badiiy asarlar tahlili orqali ezgu ma'naviy sifatlarni shakllantirish asosiy pedagogik maqsadlardan biri ekani ta'kidlangan. Shu jihatdan ayol obrazini o'rganish o'quvchining axloqiy-estetik tafakkurini faollashtiruvchi samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Chunki ayol obrazi orqali o'quvchi oila muqaddasligi, mehr, iffat, sabr, fidoyilik va ma'naviy bardosh kabi qadriyatlarni konkret inson taqdiri va xarakteri orqali idrok etadi. Milliy adriyatlarining milliy madaniyat tarkibiga mansubligi haqidagi qarashlar ham bu yondashuvning ma'naviy poydevorini mustahkamlaydi¹. Badiiy obrazni o'rganishda faqat tayyor tavsif bilan cheklanish o'quvchining mustaqil talqin imkoniyatini toraytiradi. Adabiyotshunoslikda obraz adabiyotning tafakkur shakli sifatida talqin qilinadi. Uning ko'p ma'noliligi esa o'quvchini faol idrok va mustaqil sharhga undaydi. Shuning uchun ayol obrazining ma'naviy-estetik qatlamlarini ochishda matnga tayangan, bosqichli va talqin markazli tahlil usuli an'anaviy "tayyor xulosa berish" usulidan samaraliroqdir. Adabiy tahlil malakasini shakllantirishga doir metodik tadqiqotlar ham ayni jihatni qo'llab-quvvatlaydi².

Interfaol metodlarning afzalligi shundaki, ular o'quvchini passiv tinglovchidan faol talqin qiluvchiga aylantiradi. Interfaol ta'limning o'quv-bilish faolligini oshirish, jamoada ishlash, shaxsiy qarashni dalil bilan himoya qilish va turli fikrlarni qiyoslash imkonini berishi metodik tajribada ham tasdiqlanadi. Demak, ayol obrazi tahlilida interfaol metodlardan foydalanish nafaqat bilimni o'zlashtirishni, balki qadriyatli munosabat, nutq madaniyati va baholash kompetensiyasini ham rivojlantiradi.

¹ Hamdamova, M. Ma'naviyat asoslari. Toshkent, 2008.

² Mirqosimova, M. O'quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. Toshkent: Fan, 2006.

Tadqiqot natijalari 8–9-sinf adabiyot darslarida badiiy asarlardagi ayol obrazini o‘rganish orqali o‘quvchilarda milliy qadriyatlarni rivojlantirish mumkinligini ilmiy-metodik jihatdan asoslashga xizmat qildi. Tadqiqot davomida ayol obrazi faqat badiiy syujetning tarkibiy unsuri sifatida emas, balki xalqning ma’naviy tajribasi, axloqiy ideali, oilaviy qadriyatlari va milliy ruhiyatini mujassamlashtiruvchi estetik timsol sifatida talqin qilindi. Shu asosda ayol obrazini o‘rganish jarayoni adabiy tahlil bilan bir qatorda o‘quvchining qadriyatli tafakkuri, ma’naviy munosabati va shaxsiy baholash pozitsiyasini shakllantirishga yo‘naltirilishi lozimligi aniqlandi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ayol obrazlarini o‘rganish jarayonida o‘quvchilar, avvalo, oilaga sadoqat, mehr-oqibat, sabr-toqat, iffat, oriyat, vafodorlik, ichki poklik, mas’uliyat va ma’naviy bardosh kabi qadriyatlarni chuqurroq anglay boshlaydilar. Bunda qadriyatlar mavhum tushuncha sifatida emas, balki badiiy qahramonning ruhiyati, xatti-harakati, ichki ziddiyati va hayotiy tanlovi orqali ochib beriladi. Natijada o‘quvchi milliy qadriyatlarni faqat bilish darajasida emas, balki ularni his etish, tushunish va shaxsiy munosabat asosida baholash bosqichiga ko‘tariladi. Tadqiqot interfaol metodlarning ayol obrazi tahlilidagi metodik samaradorligini ham tasdiqladi. Jumladan, “Rolga kirish”, “FSMU”, “Klaster”, “Bahs-munozara” va “Qadriyatlar xaritasi” kabi usullar o‘quvchilarning darsdagi ishtirokini faollashtirdi, ularning nutqiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirdi, obrazni turli nuqtai nazardan talqin qilishiga hamda dalillangan fikr bayon etishiga sharoit yaratdi. Shu jihatdan, interfaol yondashuv ayol obrazining ma’naviy-estetik mohiyatini ochishda an’anaviy izohli bayon usullariga nisbatan samaraliroq ekanligi kuzatildi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari aynan qadriyatli tahlilga moyil bosqichni tashkil etadi. Bu davrda ularda ijtimoiy rollar, oilaviy munosabatlar, axloqiy mezonlar va shaxsiy ideallar haqidagi tasavvurlar faol shakllanadi. Shu sababli ayol obrazini o‘rganish orqali milliy qadriyatlarni rivojlantirish nafaqat metodik, balki tarbiyaviy jihatdan ham yuqori samaradorlik kasb etadi. Bu yondashuv o‘quvchining milliy o‘zlikni anglashiga, ma’naviy kamolotiga va ijtimoiy mas’uliyat hissining rivojlanishiga ijobiy ta’sir

ko'rsatadi. Demak, badiiy asarlardagi ayol obrazini o'rganish asosida milliy qadriyatlarni rivojlantirish texnologiyasi adabiyot ta'limining mazmuniy, metodik va tarbiyaviy imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim pedagogik tizim sifatida baholanishi mumkin. Ushbu texnologiya o'quvchini tayyor bilimni qabul qiluvchi subyekt emas, balki matnni tahlil qiluvchi, qadriyatlarni anglovchi, shaxsiy munosabat bildiruvchi va xulosa chiqaruvchi faol ishtirokchiga aylantiradi. Shu bois mazkur yondashuvni adabiyot darslari amaliyotiga keng tatbiq etish, metodik tavsiyalar va dars ishlanmalarini ishlab chiqishda undan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, 8–9-sinf adabiyot darslarida ayol obrazini o'rganish orqali milliy qadriyatlarni rivojlantirish texnologiyasi o'quvchilarning adabiy-estetik tafakkurini, ma'naviy-axloqiy qarashlarini hamda mustaqil fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan samarali ilmiy-metodik model sifatida e'tirof etilishi mumkin. Mazkur texnologiyaning amaliyotga joriy etilishi adabiyot ta'limi samaradorligini oshirish, uni qadriyatli tarbiya bilan uyg'unlashtirish va barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, 8–9-sinf adabiyot darslarida badiiy asarlardagi ayol obrazini o'rganish o'quvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirishning samarali pedagogik vositasidir. Ayol obrazi orqali o'quvchi xalq ma'naviyati, oilaviy tarbiya, sadoqat, iffat, sabr, oriyat va mehr-oqibat kabi qadriyatlarni badiiy-estetik asosda anglaydi. Taklif etilgan bosqichli texnologiya esa obraz tahlilini matnga tayanuvchi, o'quvchi markazli va qadriyatli yondashuv asosida tashkil etish imkonini beradi. Natijada adabiyot darsi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchining ma'naviy kamoloti, mustaqil fikrlashi va shaxsiy pozitsiyasini shakllantiruvchi samarali tarbiyaviy maydonga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy oʻrta taʼlimning oʻquv dasturi. Adabiyot fani boʻyicha umumiy oʻrta taʼlim maktablari bitiruvchilariga qoʻyiladigan talablar. 2023–2024-oʻquv yili.
2. Toʻxliyev B. Adabiyot oʻqitish metodikasi. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.
3. Hamdamova M. Maʼnaviyat asoslari. Toshkent, 2008.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: Xalq merosi, 2004.
5. Roʻziyeva D., Usmonboyeva, M., Xoliqova, Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qoʻllanilishi. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013.
6. Mirqosimova M. Oʻquvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. Toshkent: Fan, 2006.